

Revista Divulgación Científica
Universidad Territorial Deltaica Francisco Tamayo
Nº 2, Enero - Junio, 2020
Depósito legal: DA2019000004
<https://redici-utdft.webnode.es/>

LAS BRIGADAS AMBIENTALES EN LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

Amilkar Núñez

Universidad Territorial Deltaica Francisco Tamayo
amilkarn89@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-8207-4892>

Recepción: 27- 09 -2019 y Aprobación: 30 - 11 -2019

Resumen

El presente documento tiene como propósito exponer los referentes teóricos esenciales de las brigadas ambientales como alternativa de solución para la educación universitaria. Los aspectos a desarrollar en este apartado son: a) Brigadas Ambientales, b) Importancia de las Brigadas Ambientales, c) Educación Ambiental. El autor presenta una postura reflexiva e interpretativa. La conclusión que genera este ensayo es que las brigadas ambientales deben estar formadas por estudiantes y profesores que tengan conciencia ambiental para la conservación y defensa del medio natural para mejorar la calidad de vida de los seres vivos, a través del uso racional de los recursos naturales renovables y no renovables y estarán capacitados para transmitir los conocimientos necesarios que permitan evitar el deterioro del medio ambiente.

Palabras Claves: Brigadas ambientales; educación universitaria

Abstract

The purpose of this document is to present the essential references of the environmental brigades as an alternative solution for university education. The aspects to be developed in this section are: a) Environmental brigades, b) importance of environmental brigades, c) Environmental Education. The author presents a reflective and interpretive posture. The conclusion generated by this essay is that environmental brigades must be formed by students and teachers who have environmental awareness for the conservation and defense of the natural environment to improve the quality of life of living beings, through the rational use of natural resources renewable and non-renewable and will be able to transmit the necessary knowledge to avoid the deterioration of the environment

Key words: Environmental brigades; university education

Introducción

Los individuos, desde tiempos remotos han venido desarrollando condiciones de vida incompatibles con la naturaleza y el ambiente. El apresurado deterioro de la biosfera ha contribuido el proceso tecnológico e industrial sin racionalidad por parte del hombre. Por consiguiente es necesario utilizar los adelantos de la ciencia y la tecnología de manera integral y armónica en función de la protección, conservación y preservación del ambiente, del medio natural y su entorno con el fin de mejorar su calidad de vida de sus habitantes.

Al igual que queda establecido para la educación, y en la misma perspectiva, las brigadas ambientales pueden fomentar “el desarrollo de una conciencia ciudadana para la conservación, defensa y mejoramiento del ambiente, calidad de vida y el uso racional de los recursos naturales; y contribuirá a la formación y capacitación de los equipos humanos

necesarios para el desarrollo del país y la promoción de los esfuerzos creadores del pueblo venezolano hacia el logro de su desarrollo integral, autónomo e independiente” (Ley Orgánica de Educación, 2009, art. 3).

Por lo antes expuesto, para el desarrollo de este ensayo se precisó la revisión documental de trabajos relacionados con el estudio, en tal sentido a continuación se presentan los siguientes:

Salazar (2017) en su artículo para la Revista Ambientellanía. (2017). Vol.1 Nro.1: 10-19 titulado: *Brigada ecológica para la preservación de huertos escolares en la Escuela Básica Pedro Pérez Delgado*. La investigación tuvo como objetivo proponer la creación de una brigada ecológica para la preservación de huertos escolares en la Escuela Básica Pedro Pérez Delgado (Maisanta) del municipio Barinas estado Barinas. La autora concluye que las brigadas representan una estrategia de acción social, pedagógica para la formación de hábitos basados en los principios de sustentabilidad, convirtiéndose en una herramienta para guiar las acciones conservacionistas destinadas a las labores de mantenimiento de los huertos escolares.

De igual forma, Bermúdez (2011) Abordo una investigación titulada: *Programa de formación para brigadas ambientalistas en el subsistema de Educación Básica*, el cual tuvo como objetivo general Proponer un programa de formación para brigadas ambientalistas en el subsistema de Educación Básica, Nivel Media -General en la Unidad Educativa José Antonio Chávez. El autor llegó a la conclusión que los docentes y estudiantes poseen un nivel medio de conocimientos en relación a la educación ambiental para la formación de brigadas ambientalistas, en relación a la formación de brigadas ambientalistas y los valores que prevalecen en los estudiantes en relación a la conservación ambiental en el subsistema de Educación Básica, Nivel Media-General en la Unidad Educativa José Antonio Chávez.

Por consiguiente cada día se acentúa más la importancia de impulsar entre los docentes pertenecientes a las universidades del país, la reflexión acerca de lo que significa el desarrollo integral de las comunidades en las que se ubica el recinto universitario. Dicho desarrollo se da de acuerdo al compromiso, responsabilidad social. En esta perspectiva, refiere Fidel Azuaje (2011) que:

Cada día se acentúa más la importancia de fomentar entre los docentes pertenecientes a las universidades del país, la reflexión acerca de lo que significa el desarrollo integral de las comunidades en las que se ubica el recinto universitario. Dicho desarrollo se da de acuerdo al compromiso que se demuestre hacia el ambiente, por lo que deben considerarse los postulados de la docencia, investigación y extensión que, como funciones esenciales con objetivos claramente definidos, permiten generar respuestas a las necesidades básicas presentadas en el entorno donde se sitúa la universidad. Para cumplir este reto, es necesario tomar en cuenta el valioso recurso humano que conforma las aulas universitarias y con ello sacarle utilidad a su potencial creativo, relacionado con el desarrollo de actitudes y valores a favor de una conciencia social que tenga como prioridad la relación de la sociedad humana con su entorno, todo esto con el fin de procurar a las generaciones actuales y futuras, un desarrollo personal y colectivo más justo, equitativo e igualmente sostenible, que

pueda garantizar el soporte físico y biológico sobre el cual se sustenta. (p. 130)

Las brigadas ambientales se convierte en una alternativa de solución viable para la preservación del ambiente, buscando con ella concienciar a todos los actores del proceso educativo en el mantenimiento, conservación, preservación de las áreas verdes, sistemas de drenajes de aguas servidas, capacitándolos en cuanto a las funciones a cumplir como brigadieres, para convertirlos en agentes multiplicadores de valores ecológicos, fomentando una cultura ambiental por medio del cual se garantice el derecho a la vida y a la salud de todos los individuos que hacen vida en las instituciones educativas universitarias.

Brigadas Ambientales

En el mundo actual, ante la situación generalizada de grandes problemas ambientales, sumados a la ausencia de una cultura ambiental, insistir en alguna perspectiva o en algún proyecto que haga posible tanto la defensa como la conservación del ambiente, que incluye lo humano, es una necesidad prioritaria, pues lo que está en juego, junto con el planeta mismo, es la existencia de la humanidad, ante la sobreexplotación del ambiente y la subsecuente destrucción. La conciencia ambiental está en crisis.

En este contexto:

La conformación de estos grupos ambientales se hace necesaria inmediatamente ante el impacto de las actividades humanas sobre el entorno y todos sus recursos naturales, de ahí que; las brigadas ambientalistas juegan un papel fundamental en las comunidades, escuelas, organizaciones, instituciones y sociedades para despertar esa conciencia ante los problemas ambientales, estimulando un cambio de conducta y comportamiento favorable con el medio ambiente.

En este sentido, las brigadas ambientales son grupos o equipos de ciudadanos vigilantes voluntariados que promueven actividades en defensa, rehabilitación y protección de los ecosistemas. Es decir, son promotores ambientales que buscan crear una nueva cultura del conocimiento del medio ambiente para solucionar los problemas ambientales que se presentan en las comunidades. (Pineda, 2019, párr.s. 2-3)

Bien se puede apreciar que la formación de equipos de ambientalistas, tendría como propósito, promover y difundir toda información relacionada con la materia ambiental tanto en las instituciones públicas y privadas, educativas o no, como en las comunidades, de igual modo desarrollar procesos de formación permanente, para concertar salidas a las problemáticas ambientales, que hoy constituyen una amenaza a la vida del planeta y a la calidad de vida misma.

Pero es necesario las actividades de trabajo de las brigadas ambientales, en las cuales se incorporarían personas de todas las edades, porque a todos concierne la existencia del planeta, para organizar y ejecutar actividades educativas y acciones in situ en pro de la conservación y defensa indeclinable de los ecosistemas. Las Charlas, publicaciones, investigaciones, revistas, folletos, carteles, etc., son fundamentales en estos procesos, cada

vez más urgentes. Además, preescolares, escuelas, liceos, escuelas técnicas, instituciones de educación universitaria, públicas y privadas; organizaciones comunitarias, consejos comunales, confesiones religiosas, entre otras, bien pueden ser centros irradiadores de una cultura en pro del ambiente, a través de la conformación formal y permanente de las brigadas ambientales.

De acuerdo con Matheus (2005), “Las brigadas ambientalistas, son un organismo civil y autónomo, sin filiaciones políticas, religiosas, empresariales u oficiales, que se rigen exclusivamente por los intereses y causas de los miembros e integrantes de las brigadas” (p. 45). Siempre se recomienda que tales brigadas estén acompañadas de un modelo sistémico involucrado en la concepción del programa educativo, diseñado con criterios pedagógicos y metodológicos, que haga posible generar cambios de actitud, aptitud, adquisición de habilidades y destrezas con sensibilización hacia la defensa de la naturaleza, que garantice el desarrollo sostenible.

Para ello, la figura y rol de la persona con responsabilidad como facilitador, corresponde al profesor universitario, el cual tiene un papel importante en la educación ambiental, puesto que;

debe transmitir en sus trabajos diarios los problemas y conceptos ambientales de su entorno, además debe tener facilidad para dimensionar los contenidos interdisciplinarios relacionados con el medio ambiente. Esta persona debe poseer conocimientos sobre pedagogía, biología, historia natural, cambio climático, ecología, conservación y desarrollo sostenible. También es importante que el facilitador combine los contenidos teóricos con prácticas ambientales, debido a que el receptor obtiene la enseñanza-aprendizaje mucho mejor, a través de la práctica. (Orgaz-Agüera, 2018, párr. 12)

Por último, Habermas (citado por Blanco, s.f) indica que, “la brigada ambientalista escolar consiste en incentivar a la población estudiantil en general, a participar en las diferentes actividades de la institución, con el fin de crear una cultura de riesgo a mediano plazo y que los miembros sean entes multiplicadores de las bondades del servicio que se le presta a la población de manera gratuita” (p. 20). Es de allí la importancia de las brigadas ambientales en las instituciones universitarias para prevención de riesgo ambiental.

Importancia de las Brigadas Ambientales

El objetivo principal de conformar una brigada ambientalista, también llamadas ligas ambientalistas en pro del ambiente, es motivar a las personas para que den sus mayores esfuerzos para la defensa y la conservación del ambiente; pudiendo participar, por ejemplo, en la protección de especies en peligro de extinción o de un ecosistema determinado; pero también podrán dedicarse a trabajar por evitar la contaminación de zonas residenciales, incluyendo la propia, u organizando equipos para rescatar obras de la propia comunidad.

En el criterio de Brenes Chacón (1993): “estas brigadas o ligas... deben realizar una actividad decidida en campaña con un objetivo de salvamento o protección. Comprender la responsabilidad que todos tenemos en el problema de la contaminación local y mundial, es importante para el inicio de cualquier trabajo” (p. 40). Por lo que, avanzar en las

decisiones para la organización y desarrollo de brigadas vinculadas directamente con lo ecológico, lo ambiental, lo eco ambiental o con la calidad de vida en general, resulta en innumerables retribuciones, tanto para las instituciones, especialmente formativas, como para las comunidades que se organicen y apoyen tales proyectos. Así, en términos generales, la conservación ambiental, que es también la conservación del planeta y de la calidad de vida del ser humano, será parte constitutiva de toda la promoción e información que se genere al respecto.

De igual forma las brigadas ambientalistas permiten fomentar en los individuos o estudiantes universitarios para que participen en este tipo de experiencias creadoras, en búsqueda de consolidar una nueva cultura en materia de conservación ambiental, puesto que al ser seleccionados en sus instituciones como promotores ambientales, recibirán la formación en temas como selección de desechos, contaminación, ambiente, reciclaje y talleres prácticos de elaboración de papel artesanal, elaboración de juguetes con desechos plásticos, entre otros.

Asimismo, representa un espacio abierto y común de análisis de las problemáticas que enfrentan las organizaciones ambientalistas. Además una importante red de comunicación que promueve el intercambio de información y de experiencias. Promueve la difusión del trabajo de cada una de sus organizaciones miembro e integrante, las apoya para la obtención de fondos, las vincula con otras instituciones que realizan acciones de su interés. En síntesis, las brigadas ambientalistas, según Salazar (2018):

desarrollarán actividades de difusión de material informativo en materia ambiental y del trabajo desarrollado en cada una de las organizaciones inscritas en el portal, así como la construcción de la red de comunicación y el fortalecimiento de las organizaciones ambientales sin fines de lucro, facilitando su acceso a información sobre procuración de fondos, administración y manejo de voluntariado. (párr. 5)

En cuanto al basamento jurídico de las brigadas ambientalistas, por asociación, se acude a la Ley Orgánica del Ambiente (2006), que en el marco de las definiciones establecidas en el artículo 3, se entiende por “Guardería ambiental: Acción de vigilancia y fiscalización de las actividades que, directa o indirectamente, puedan incidir sobre el ambiente para la verificación del cumplimiento de las disposiciones relativas a la conservación de un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado” (p. 557). Asimismo, en el artículo 100, de la misma Ley Orgánica del Ambiente, aparte de señalar que la guardería ambiental será ejercida por los ministerios en materia relacional y por los órganos y entes del Poder Público Nacional, Estatal y Municipal, en el marco de las competencias de la ley, la guardería ambiental, puede ser ejercida por las comunidades organizadas, los consejos comunales y demás organizaciones y asociaciones civiles con fines ambientales como órganos auxiliares.

Educación Ambiental

En el *Perfil para el brigadista de educación ambiental del Subsistema de Educación Secundaria Bolivariana* (Concepción de Pernía, 2016), se establece que, “la Educación Ambiental es concebida como un proceso para el cambio y la transformación de la realidad. Asimismo, es de importancia promover el desarrollo sustentable y aumentar la capacidad para adquirir una conciencia ambiental” (párr. 1), y, por otra parte, desde Jiménez

González y Aparicio Jiménez, implica “aumentar la capacidad de las poblaciones para abordar cuestiones ambientales y de desarrollo” (párr. 23). Éstos bien pueden ser los vehículos para transformar las actitudes de las personas, de manera que las mismas tengan la capacidad de evaluar y orientar sus preocupaciones sobre el progreso sustentable. La educación es igualmente fundamental para adquirir una conciencia ambiental y ética, valores y actitudes, habilidades que favorezcan la participación pública efectiva en el proceso de adopción de decisiones. De acuerdo a la Agenda 21, (Capítulo 36.3 UNCED, Río de Janeiro, 3-14 Junio 1992), la educación ambiental:

Para ser eficaz, la Educación en materia de Ambiente y Desarrollo debe ocuparse de la dinámica del medio físico/biológico y del medio socioeconómico y en el desarrollo humano (que podría comprender el desarrollo espiritual), integrarse en todas las disciplinas y utilizar métodos formales y no formales y medio efectivos de comunicación. (p. 68)

Por lo anteriormente expuesto, la Educación Ambiental hace énfasis en la enseñanza de la naturaleza y del ambiente a través de diferentes enfoques interdisciplinarios y de solución de problemas. Esta tiene que iniciarse lo más temprano posible en la educación. Los individuos deben ser capaces de identificar y solucionar problemas ambientales como estudiantes y ciudadanos adultos permitiéndole tomar decisiones en el área ambiental, es fundamental introducir el pensamiento crítico y el enfoque de soluciones de los problemas.

El *Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente* (PNUMA), es el portavoz del medio ambiente en el marco del sistema de Naciones Unidas y actúa, entre otros propósitos, *como catalizador, promotor, educador y facilitador para promover el uso racional y el desarrollo sostenible del medio ambiente mundial*. De las noticias más recientes; julio 2019, se destaca que las Autoridades analizan el futuro de la educación ambiental en América Latina y el Caribe y, que:

Representantes de Chile y Perú, y de la Alianza de Redes Iberoamericanas de Universidades por la Sustentabilidad y el Ambiente (ARIUSA), entre otros, compartirán sus experiencias sobre la incorporación de la educación ambiental en los currículos escolares y universitarios, el papel de la formación ciudadana en la transición hacia el desarrollo sostenible y el rol de la educación ambiental en la academia. La Red de Formación Ambiental para América Latina y el Caribe busca coordinar una comunidad de práctica entre los directores y directoras de educación ambiental de los ministerios de Medio Ambiente, con el fin de fortalecer los conocimientos especializados, el aprendizaje mutuo, el intercambio de experiencias y las prácticas de educación ambiental a través de espacios de encuentro presenciales y virtuales.

Desde la década de 1980, este es el único espacio intergubernamental de intercambio sobre educación ambiental en América Latina y el Caribe. (párr. 4-6)

Sin embargo, valga destacar que el antecedente preliminar, de carácter internacional, sobre la educación ambiental, se ubica en 1971, cuando se convoca el Consejo Internacional de Coordinación de Programas sobre el Hombre y la Biosfera, integrado por los estados integrantes de la UNESCO. Esta iniciativa surgió de la necesidad de promover una investigación multidisciplinar, que realizara las fortalezas del método ecológico en la profundización del estudio de interrelaciones hombre-biosfera.

Un año después, en junio de 1972, en Estocolmo, se realizó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, considerado este evento internacional, como el mayor importancia realizado en relación con temas ambientales. Un aporte de primer orden en la declaración de la conferencia, sentencia, en el Principio 6°, que “la defensa y el mejoramiento del medio humano para las generaciones presentes y futuras se ha convertido en meta imperiosa de la humanidad, que ha de perseguirse al mismo tiempo las metas fundamentales ya establecidas de la paz y el desarrollo económico y social en todo el mundo y de conformidad con ellas”. (Naciones Unidas, 1972)

Para 1975, por instancias de la UNESCO, se realizó el Seminario Internacional de Educación Ambiental, en Belgrano. Tal acontecimiento se realizó para analizar la crítica situación planetaria y conformar un marco de rango internacional, para hacer posible el impulso de la educación relacionada con el ambiente, lográndose redactar La Carta de Belgrano, donde quedó establecida la meta central de la educación ambiental, en términos de “lograr que la población mundial tenga conciencia del medio ambiente y se interese por él y por sus problemas conexos, y que cuente con conocimientos, habilidades, actitudes, motivación y deseos necesarios para trabajar individual y colectivamente en búsqueda de soluciones a los problemas actuales y para prevenir los que pudiera aparecer en lo sucesivo” (Galindo González, 2015, párr. 10).

También se establecieron en el Seminario Internacional de Educación Ambiental (UNESCO, 1975), los siguientes objetivos de la educación ambiental:

1. Conciencia: ayudar a las personas y a los grupos sociales a que se adquieren mayor sensibilidad y conciencia del medio ambiente en general y de los problemas conexos.
2. Conocimientos: ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir una comprensión básica del medio ambiente en su totalidad, de los problemas conexos y de la presencia y función de la humanidad en lo que entraña una responsabilidad crítica.
3. Actitudes: ayudar a las personas y lo grupos sociales a adquirir valores sociales y un profundo interés por el medio ambiente, que los impulse a participar activamente en su protección y mejoramiento.
4. Aptitudes: ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir las aptitudes necesarias para resolver problemas ambientales.
5. Capacidad de Evaluación: ayudar a las personas y a los grupos sociales a evaluar las medidas y los programas de Educación Ambiental en función de los factores ecológicos, políticos, económicos, sociales, estéticos y educacionales.
6. Participación: ayudar a las personas y los grupos sociales a que se desarrollen su sentido de responsabilidad y a que tomen conciencia de la urgente necesidad de prestar atención a los problemas del medio ambiente.

Esta serie de aportes sucesivos desde inicios de los setenta, hasta los que corresponden a los tiempos recientes, son vitales para tenerlos presentes, tanto en la concepción, como la organización y el desarrollo de las brigadas ambientalistas en la educación universitaria, pues exponen temas como conciencia ambiental, comprensión crítica del medio ambiente,

interés en el medio ambiente y sentido de responsabilidad ambiental.

Consideraciones Finales

Siendo entonces las brigadas ambientalistas una opción determinante en la educación universitaria, las reflexiones a compartir son las siguientes:

1. Las brigadas ambientales, una vez conformadas y en desarrollo, serán un mecanismo para contribuir, a través de procesos inter-formativos, a generar otras visiones en la vida académica universitaria, para la participación en pro de la defensa, protección y conservación ambiental, que permita consolidar la calidad de vida en el planeta y el desarrollo sostenible.
2. Las instituciones de educación universitaria, en la actual coyuntura, pudieran abrir un espacio que permita brindar apoyo técnico, social y académico para la formación de brigadas ambientalistas.
3. Es importante considerar, como transversal en los diseños curriculares de carreras y programas, la incorporación de la perspectiva. Ello debe ocurrir, además, en los procesos de capacitación, actualización profesional o educación a distancia, de manera que se proporcione una formación ambiental de carácter integral y permita que tanto los egresados como el personal profesional y no profesional de la universidad, pueda tomar decisiones responsables, con el compromiso de velar efectivamente por el medio ambiente, con énfasis en las distintas alternativas de concientización ambiental.
4. En la educación universitaria, todos los actores internos y externos, deben asumir el compromiso social para defender su entorno, que es defender su propia existencia y la existencia del planeta Tierra.

Referencias

- Azuaje, Fidel. (2011). *La dimensión ambiental en el contexto educativo universitario*. Revista Científica Digital del Centro de Investigación y Estudios Gerenciales. Barquisimeto – Venezuela, Año 1 N° 4 (129-138)
- Bermúdez, M (2011) *Programa de formación para brigadas ambientalistas en el subsistema de Educación Básica*. [Tesis en línea]. Universidad del Zulia. Disponible en: http://tesis.luz.edu.ve/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=2636. (Consulta: 2014, julio 28)
- Blanco, Jim. *Capítulo II. Marco Teórico*. Disponible en: <https://independent.academia.edu/JimJBlanco>
- Brenes Chacón, Olga Emilia. (1993). *Problemas ambientales: guía organizacional comunal*. San José, Costa Rica: Editorial de la Universidad de Costa Rica.
- Concepción de Pernía, Diana Kailin. (2016). *Perfil para el brigadista de educación ambiental del Subsistema de Educación Secundaria Bolivariana*. *Revista Científica*, Vol. 1, N° 2 (2016).
- Galindo González, Leticia. (2015). *La educación ambiental en la virtualidad: un acercamiento al estado del arte*. *Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo*, Vol. 5, Núm. 10 Enero – Junio 2015.
- Habberman, J (1999), *Práctica y educación ambiental*. México: Editorial Sabisa.
- Ibáñez, B. C. (1994). *Pedagogía y psicología interconductual*. *Revista Mexicana de Análisis de la Conducta*.

- Ley Orgánica de Educación (2009). *Gaceta Oficial* N° 39.086. Caracas, 29 de enero de 2009. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela.
- Ley Orgánica del Ambiente (2006). *Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela*, Caracas, viernes 22 de diciembre de 2006, N° 5.833 Extraordinario.
- Matheus, M. (2005). *Educación ambiental: conceptos y aplicaciones*. México: McGraw - Hill Interamericana.
- Naciones Unidas. (1972). *Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano*. Estocolmo: Autor.
- Nancy Jiménez González y Mónica Aparicio Jiménez (s/f). *La educación ambiental: una necesidad impostergable*. Escambray, Cuba, Sancti Spíritus. Disponible en: <http://www.escambray.cu/educacion-ambiental/>
- Orgaz-Agüera, Francisco. (2018). *Educación ambiental: concepto, origen e importancia. El caso de República Dominicana*, *Revista DELOS Desarrollo Local Sostenible*, N° 31(febrero, 2018). En línea: <https://www.eumed.net/rev/delos/31/francisco-orgaz.html>
[//hdl.handle.net/20.500.11763/delos31francisco-orgaz](https://hdl.handle.net/20.500.11763/delos31francisco-orgaz)
- Pineda, José. (2019). *Brigadas ambientalistas*. Disponible en: <https://www.temasambientales.com/2017/09/brigada-ambiental.html>
- Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. (2019). *Autoridades analizan el futuro de la educación ambiental en América Latina y el Caribe*. Quito, Ecuador: ONU Medio Ambiente. Disponible en: <https://www.unenvironment.org/es/events/evento-de-onu-medio-ambiente/autoridades-analizan-el-futuro-de-la-educacion-ambiental-en>
- Salazar, Eliana. (2018). *Fundambiente desarrolla plan para registro de brigadas ecosocialistas*. **Prensa INAMEH / Cortesía Minea**. Disponible en: <http://www.inameh.gob.ve/web/prensa2/noticias.php?n=1542>
- Salazar, R. (2017) Brigada ecológica para la preservación de huertos escolares en la escuela básica “Pedro Pérez Delgado”. *Revista Ambientellanía*. (2017). Vol.1 Nro.1: 10-19 titulado
- UNESCO (1977) *Conferencia Intergubernamental sobre Educación Ambiental. Informe Final*. Tbilisi: UNESCO-PNUMA
- UNESCO (1987). *Elementos para unas estrategias internacionales de acción en materia de educación y formación ambientales*. Paris: UNESCO.
- UNESCO. (1975). *Carta de Belgrado*. Belgrado: Autor.

Síntesis Curricular. Participante de la tercera cohorte del Doctorado en Ciencias de la Educación UPEL-IMP extension Tucupita. Magister en Educación Ambiental UPEL-IMP. Profesor en Educación Integral UPEL. T.S.U En Agroalimentaria. Plantilla de la nómina docente de la Universidad Territorial Deltaica Francisco Tamayo, desempeñándome como Docente Agregado en las cátedras de química, física y Proyecto comunitario. <https://orcid.org/0000-0002-8207-4892>